

14/23

ПРЕПРИНТЫ

М. С. Вырская, П. И. Тынкова

**МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
И УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Вырская М.С., с.н.с. Центр полевых исследований ИНСАП РАНХиГС, к.ф.н.,

ORCID 0000-0002-7000-9081, vyrskaya-ms@ranepa.ru

Тынкова П.И., м.н.с. Центр полевых исследований ИНСАП РАНХиГС,

ORCID: 0009-0004-6498-1749, tynkova_pi@ranepa.ru

**МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК И УСЛОВИЙ ТРУДА
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Препринт

Москва 2023

Аннотация

Препринт написан по результатам научно-исследовательской работы «Мониторинг профессиональных практик и условий труда профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации», проведенной сотрудниками Центра полевых исследований ИНСАП РАНХиГС в 2023 году. **Цель** исследования – провести шестую волну мониторинга преподавателей высших учебных заведений, изучить современные навыки и компетенции, а также выявить основные траектории адаптации профессорско-преподавательского состава вузов в текущих социально-экономических условиях организации образовательного процесса. **Задачи** исследования – разработка опросного инструмента для проведения онлайн мониторинга, проведение административного опроса на неслучайной потоковой выборке, анализ профессиональных навыков и особенностей организации рабочего процесса преподавателей в текущих социально-экономических условиях, выработка рекомендаций для повышения степени адаптивности и гибкости в образовательной среде. Применяемые **методы** включают онлайн опрос, административный опрос. Исследование этого года направлено на анализ восприятия организации труда преподавателями, их мотивацию, профессиональную удовлетворённость и социальное самочувствие. **Объект** исследования – преподаватели и администрация высших учебных заведений. **Предмет** исследования – профессиональная адаптация преподавателей вузов в период стремительных социально-экономических изменений и цифровой трансформации академической среды и образовательных процессов. **Результатами** исследования являются разработанная методология изучения организации преподавательской деятельности, основанная на административном опросе основных участников образовательного процесса (преподавателей, административного персонала вузов), выявленные основные профессиональные практики в целях повышения качества экспертно-аналитической работы и образовательных программ и оценка восприятия современной образовательной повестки и её перспектив, влияющих на изменение организации рабочего пространства и времени, и образа жизни в целом.

Ключевые слова: высшее образование, преподаватели, студенты, профессиональные навыки и компетенции, условия профессионального труда, социально-экономическая ситуация, неслучайные выборки, административные опросы

JEL Classification: I21, I23, I26, I29

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Marina S.Vyrskaya M.S., Institute for Social Analysis and Forecasting, RANEPA, Field Research Center, Senior Research Fellow, PhD, ORCID: 0000-0002-6032-6673

vyrskaya-ms@ranepa.ru

Polina I. Tynkova, Institute for Social Analysis and Forecasting, RANEPA, Field Research Center, Junior Research Fellow, ORCID: 0009-0004-6498-1749,

tynkova_pi@ranepa.ru

Monitoring of faculty members' professional practices and working conditions in Russian Federation's academies

Working Paper

Moscow 2023

Abstract: The paper is based on the findings of the research work “Monitoring of faculty members’ professional practices and working conditions in Russian Federation’s academies”, conducted by the team of the Field Research Center of the Institute for Social Analysis and Forecasting (RANEPA) in 2023. The **purpose** of the study is to conduct the sixth wave of monitoring of university teachers as well as to investigate modern attainments and competencies, to identify the main adaptation’s paths of faculty members in the current socio-economic conditions of the educational process’ organization. The **objectives** of the study are to develop a survey toolkit for online monitoring, to conduct an administrative survey on a non-random river sample, to analyze teachers’ professional skills and their managerial features of the work process in the current socio-economic conditions and to elaborate recommendations for increasing the degree of adaptability and flexibility in the educational environment. **Methods** applied include online survey, administrative survey. The new stage of the research was aimed at analyzing teachers’ perceptions of work organization, their motivation, professional satisfaction and social well-being. The **object** of the research is university teachers and its administration. The **subject** of the study is the university teachers’ professional adaptation during a period of rapid socio-economic changes and digital transformation of the academic environment and educational processes. The **results** of this research work comprise a developed methodology for studying the organization of teaching activities, based on administrative survey of the main participants in educational process (university teachers, administrative staff), the identified basic professional practices in order to improve the quality of expert analytical work and educational programs, as well as the assessments of the modern educational agenda and its prospects, affecting the organization of workspace and time, and lifestyle in general.

Keywords: higher education, university teachers, students, professional skills and competencies, professional working conditions, socio-economic situation, non-random sampling, administrative surveys

JEL Classification: I21, I23, I26, I29

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Удовлетворённость жизнью и чувство тревоги как составляющие социального самочувствия (на основе выборки преподавателей РАНХиГС).....	8
2 Социально-демографические факторы субъективного благополучия: пол, возрастная группа респондентов, совокупный доход	12
3 Социальное самочувствие преподавателей вузов на основе вопросов об оценке экономической ситуации в стране, прогнозов изменения собственного материального благосостояния и отношений в семье	17
4 Удовлетворённость преподавателей своей профессиональной деятельностью	26
Заключение	33
Благодарности	35
Список источников	36

Введение

Дискуссии об изменениях в высшем образовании продолжаются более 30 лет и охватывают различные вопросы: понятие, модели, структуры и принципы; историю становления и развития; международную повестку и межгосударственные различия; технологические решения и вызовы; наконец, расширение дистанционного формата, открытых и массовых онлайн курсов, как основного вектора развития высшего образования. Систематические преобразования образовательной среды, социальная и экономическая нестабильность, цифровая трансформация – факторы, оказывающие непосредственное влияние на структуру высшей школы, работу профессорско-преподавательского состава, профессиональные навыки последнего.

Центр полевых исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провёл пять волн опроса преподавателей высшей школы, посвящённых экстренному переходу к дистанционной форме обучения, цифровой трансформации вузов, особенностям организации учебного процесса, оценке комфортности рабочей среды и результативности труда. Накопленный массив эмпирических данных, свидетельствующих об изменениях в системе образования ввиду последних вызовов (таких как эпидемиологические риски, цифровая трансформация, изменчивая социально-экономическая ситуация), формирует научный задел и основание для текущих и дальнейших мониторинговых исследований.

В настоящее время коллективом авторов Центра полевых исследований реализован и реализуется ряд научно-исследовательских работ, посвящённых анализу проблематики цифровой трансформации и других изменений профессии преподавателя в частности и высшего образования в целом. При проведении шестой волны массового общероссийского онлайн опроса профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 2023 года была поставлена задача проанализировать профессиональные навыки и особенности организации рабочего процесса преподавателей в меняющихся социально-экономических условиях, и, как следствие, сформировать рекомендации для повышения степени адаптивности и гибкости в образовательной среде.

С 18 апреля по 10 июня 2023 года проходил полевой этап опроса преподавателей вузов. Всего было совершено 28792 перехода на анкету, 21001

человек начали проходить опрос. Наибольший пик активности пришёлся на неделю после майских праздников – 10-17 мая. За этот период было получено 64% полных анкет. Общее число полных анкет составляет 16581. В этом году опрос не получил административную поддержку.

1 Удовлетворённость жизнью и чувство тревоги как составляющие социального самочувствия (на основе выборки преподавателей РАНХиГС)

В рамках шестой волны общероссийского обследования профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации предпринята попытка замера социального самочувствия преподавателей ВУЗов. Традиционно Институтом Социального Анализа и Прогнозирования для измерения социального самочувствия и субъективного благополучия используются следующие два вопроса:

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?

- 1) удовлетворены;
- 2) скорее удовлетворены;
- 3) скорее не удовлетворены;
- 4) не удовлетворены;
- 99) затрудняюсь ответить.

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:

- 1) я не испытываю тревоги;
- 2) я испытываю умеренную тревогу;
- 3) я испытываю сильную тревогу;
- 99) затрудняюсь ответить.

Вопрос об удовлетворённости жизнью в административном опросе преподавателей ВУЗов задавался впервые за все волны мониторингов 2020-2023 гг.

Данные опроса показали, что 34% респондентов удовлетворены своей жизнью в целом, 50% – скорее удовлетворены, 8,5% скорее не удовлетворены и 1,6% не удовлетворены (*таблица 1*). Доля затруднившихся с ответом насчитывает 6% ответов. Таким образом, подавляющее большинство опрошенных преподавателей – 84% удовлетворены или скорее удовлетворены своей жизнью в целом и лишь 10,1% не удовлетворены / скорее не удовлетворены своей жизнью.

Таблица 1– Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?»

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	Частота	%
Удовлетворены	270	34

Скорее удовлетворены	403	50
Скорее не удовлетворены	68	8,5
Не удовлетворены	13	1,6
Затрудняюсь ответить	49	6
Всего	803	100

Источник: составлено автором

Несмотря на то, что данный вопрос отсутствует в предыдущих волнах, его можно сравнить с данными общероссийских опросов, репрезентирующей население РФ в возрасте 18 лет и старше. Так, в последнем «Мониторинге социального положения и поведения населения в текущих условиях»¹, проведенном в апреле 2023г., ответы на вопрос «Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?» распределились следующим образом: удовлетворены жизнью в целом – 44% респондентов, скорее удовлетворены – 27%, скорее не удовлетворены – 15%, не удовлетворены - 13%, затруднились с ответом 2% опрошенных (таблица 2). Таким образом, аудитория преподавателей чаще склонна к более «мягкому», «усредненному» ответу «скорее удовлетворен», чем респонденты, из репрезентирующего все население РФ выборки. При этом суммарная доля ответов «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен», в целевой выборке преподавателей существенно ниже: 10% против 28% по общероссийской выборке.

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:». Сравнение данных общероссийского мониторинга и опроса преподавателей ВУЗов, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	Опрос преподавателей РАНХИГС (n=803)	Всероссийский мониторинг (n=1613)
Удовлетворены	34	44
Скорее удовлетворены	50	27
Скорее не удовлетворены	8,5	15
Не удовлетворены	1,6	13
Затрудняюсь ответить	6	2
Всего	100	100

Источник: составлено автором

Второй вопрос, призванный измерить субъективное благополучие и социальную удовлетворённость респондентов, – вопрос о чувстве тревоги. Респондентам предлагалось выбрать одно из высказываний, наиболее подходящее для них в настоящее время. Ответы на него распределились следующим образом: 23% опрошенных не испытывает тревоги, более половины респондентов – 59%

¹ Количество опрошенных – 1613 респондентов. Выборка: все регионы РФ, 18+ лет и старше. Метод опроса – телефонный опрос. Квоты распределялись в соответствии с данными Росстата.

испытывают умеренную тревогу, 9% признаются, что испытывают сильную тревогу. Достаточно большая доля затруднившихся с ответом – 9% (таблица 3).

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:»

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Частота	%
Я не испытываю тревоги	184	23
Я испытываю умеренную тревогу	476	59
Я испытываю сильную тревогу	70	9
Затрудняюсь ответить	73	9
Всего	803	100

Источник: составлено автором

По аналогии с предыдущим вопросом об удовлетворённости жизнью, сравним распределения ответов о чувстве тревоги опроса преподавателей ВУЗов с данными того же мониторинга, проведенного в апреле 2023 г. В общероссийском мониторинге ответы распределились следующим образом: не испытывают тревоги 38% опрошенных, чувство умеренной тревоги подвержены 49%, сильная тревога охватывает в настоящий момент 12% респондентов, 1% принявших участие в опросе затруднились с ответом (таблица 4).

Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:». Сравнение данных общероссийского мониторинга и опроса преподавателей ВУЗов, %

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Опрос преподавателей РАНХИГС (n=803)	Всероссийский мониторинг (n=1613)
Я не испытываю тревоги	23	38
Я испытываю умеренную тревогу	59	49
Я испытываю сильную тревогу	8,7	12
Затрудняюсь ответить	9,1	1
Всего	100	100

Источник: составлено автором

Как мы видим, распределение ответов общероссийского мониторинга существенно отличается от распределения ответов в опросе педагогов. Данные опросов выявляют существенно большую тревожность в преподавательской среде по сравнению с опрошенными из общероссийской репрезентативной выборки. Обращает на себя внимание и большая доля затруднившихся с ответом среди преподавателей – 9% против 1% в общероссийской выборке.

Между двумя вопросами – удовлетворённость жизнью и чувство тревоги ожидаемо прослеживается прямая связь. Доля респондентов, испытывающих сильную тревогу, заметно выше среди респондентов, не удовлетворённых жизнью –

32%, тогда как в категории удовлетворённых доля опрошенных, испытывающих сильную тревогу – лишь 6% (таблица 5).

Таблица 5 – Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание в зависимости от удовлетворённости жизнью, %».

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?			
	Удовлетворены / Скорее удовлетворены (n=673)	Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены (n=81)	Затрудняюсь ответить (n=49)	Всего (n=803)
Я не испытываю тревоги	26	4	8	23
Я испытываю умеренную тревогу	61	62	37	59
Я испытываю сильную тревогу	6	32	12	9
Затрудняюсь ответить	7	3	43	9
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Таким образом, большая часть преподавателей РАНХиГС (84%) удовлетворена или скорее удовлетворена своей жизнью (таблица 1) несмотря на то, что многие (67%) склонны испытывать умеренную или сильную тревогу (таблица 5). У респондентов также отмечается тенденция к избеганию критичных оценок текущего чувства удовлетворённости: скорее удовлетворены – 50% против тех, кто полностью удовлетворён – 34% и скорее не удовлетворены – 8,5% против полностью неудовлетворённых – 1,6% (таблица 1) – и уровня тревоги: «я испытываю сильную тревогу» – 9% против «я испытываю умеренную тревогу» – 59% и против 9% затруднившихся ответить (таблица 3).

2 Социально-демографические факторы субъективного благополучия: пол, возрастная группа респондентов, совокупный доход

Рассмотрим наличие статистически значимой связи между ответами на вопросы об удовлетворённости жизнью и уровне тревоги и социально-демографическими показателями – возрастная группа, пол, совокупный доход респондента в месяц.

Наибольшая доля удовлетворённых и скорее удовлетворённых жизнью выявлена в самой молодой возрастной группе респондентов – 18-34 года, в данной категории 89% удовлетворены своей жизнью в целом, в более старших группах – 35-54 года и 55+ лет данный показатель немного снижается – 83% и 85% соответственно (таблица 6). В этих же возрастных группах фиксируется большее число затруднившихся с ответом 7% и 6%.

Таблица 6 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?». Распределение по возрастным группам, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	18-34 года (n=82)	35-54 года (n=487)	55+ лет (n=234)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	89	83	85	84
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	9	11	9	10
Затрудняюсь ответить	2	7	6	6
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Преподаватели-женщины чаще мужчин отмечали удовлетворённость жизнью: 86% педагогов женской аудитории «удовлетворены» и «скорее удовлетворены» своей жизнью в целом в настоящий момент, тогда как среди мужчин данный показатель фиксируется на уровне 80%. При этом мужская аудитория чаще женской затруднялась с ответом на поставленный вопрос: 8% против 5% (таблица 7).

Таблица 7 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?». Распределение по полу, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	Мужской (n=255)	Женский (n=548)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	80	86	84
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	13	9	10
Затрудняюсь ответить	8	5	6
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Наибольшая удовлетворённость жизнью в целом наблюдается в категории с совокупным доходом 100 и более тысяч рублей в месяц, доля удовлетворённых

жизнью в этой группе – 90%, тогда как в трёх других категориях, где совокупный доход 10-30 тыс. руб., 40-50 тыс. руб., 60-80 тыс. руб. доля удовлетворённых жизнью не превышает 84% (таблица 8).

Таблица 8 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?». Распределение в зависимости от получаемого дохода, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	Укажите, пожалуйста, свой личный примерный совокупный доход в месяц:					
	Примерно 10-30 тыс. руб. (n=177)	Примерно 40- 50 тыс. руб. (n=223)	Примерно 60-80 тыс. руб. (n=196)	100 и более тыс.руб. (n=129)	Затрудняюсь ответить (n=78)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	84	82	83	90	80	84
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	10	13	12	6	5	10
Затрудняюсь ответить	6	5	5	4	15	6
Всего	100	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Результаты опроса не выявили разницы в оценках удовлетворённости жизнью у преподавателей РАНХиГС, работающих в Москве, и педагогов из филиалов других регионов РФ. Как в столице, так и за её пределами доля удовлетворённых жизнью преподавателей составила 84%-85%, доля неудовлетворённых жизнью – 9%-10% (таблица 9).

Таблица 9 – «Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?». Распределение по региону – Москва/другой регион, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	Вы работаете в РАНХиГС в Москве или в филиале другого региона?		
	В Москве (n=152)	В региональном филиале (n=651)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	85	84	84
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	9	10	10
Затрудняюсь ответить	7	6	6
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

При распределении ответов на вопрос о чувстве тревоги мы видим тенденцию, схожую с вопросом об удовлетворённости жизнью – доля респондентов, не испытывающих тревоги наблюдается в самой младшей возрастной группе – 18-34 года, снижаясь в более старших возрастных группах, где данный показатель фиксируется на уровне 22-24% (таблица 10).

Чувство сильной тревоги несущественно коррелирует с возрастной группой: доля респондентов, испытывающих сильную тревогу, одинакова в «младшей» и «средней» группе и составляет 9%, несущественно снижаясь в «старшей» группе, где

сильной тревоге в настоящий момент подвержены 7%. В старшей группе наблюдается наибольший показатель затруднившихся ответить – 12%.

Таблица 10 – Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:». Распределение по возрастным группам, %

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	18-34 года (n=82)	35-54 года (n=487)	55+ лет (n=234)	Всего (n=803)
Я не испытываю тревоги	29	22	24	23
Я испытываю умеренную тревогу	55	61	58	59
Я испытываю сильную тревогу	9	9	7	9
Затрудняюсь ответить	7	8	12	9
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Данные опроса фиксируют большой уровень тревоги у женской аудитории. Так, женщины не испытывают тревогу в 21% случаев, мужчины – в 28% случаев (таблица 11). Доля женщин, испытывающих в настоящий момент умеренную тревогу – 63%, тогда как среди мужчин умеренной тревоге подвержен 51% респондент. В то же время крайней степени тревожности в чуть большей степени подвержены именно мужчины – в 11% случаев, тогда как доля женщин, испытывающих сильную тревогу в настоящий момент – 8%.

Таблица 11 – Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:». Распределение по полу, %

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Мужской (n=255)	Женский (n=548)	Всего (n=803)
Я не испытываю тревоги	28	21	23
Я испытываю умеренную тревогу	51	63	59
Я испытываю сильную тревогу	11	8	9
Затрудняюсь ответить	11	8	9
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Сильная статистическая связь обнаруживается между распределением ответов на вопрос об уровне тревоги и совокупным доходом респондентов. Доля не испытывающих тревогу постепенно, но неуклонно растёт от группы с наименьшим доходом в 10-30 тысяч, где не испытывают тревогу 17% опрошенных, до самой высокодоходной категории, примерный совокупных доход которой превышает 100 тыс. рублей (35% не испытывают тревогу). Идентичная тенденция наблюдается и в случае умеренной тревоги. Самая высокодоходная группа меньше других групп подвержена умеренной тревоге – в 47% случаев. Тогда как во всех трёх группах респондентов с меньшими доходами данный показатель превышает 60%, достигая

максимума в группе с ежемесячными доходами в размере 20-30 тыс. рублей (67%). При этом картина в корне меняется при распределении ответа «Я испытываю сильную тревогу», где наиболее спокойными эмоционально представляются группы с доходами до 100 тыс. руб. – доля испытывающих сильную тревогу 7-10%, тогда как в наиболее доходной группе сильной тревоге подвержены 14% респондентов (таблица 12).

Таблица 12 – Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:». Распределение по уровню дохода, %

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Укажите, пожалуйста, свой личный примерный совокупный доход в месяц:					
	Примерно 10-30 тыс. руб. (n=177)	Примерно 40- 50 тыс. руб. (n=223)	Примерно 60-80 тыс. руб. (n=196)	100 и более тыс.руб. (n=129)	Затрудняюсь ответить (n=78)	Всего (n=803)
Я не испытываю тревоги	17	18	27	35	21	23
Я испытываю умеренную тревогу	67	65	61	47	42	59
Я испытываю сильную тревогу	9	10	7	14	3	9
Затрудняюсь ответить	8	7	5	5	35	9
Всего	100	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

В отличие от удовлетворённости жизнью в целом, уровень тревоги существенно отличается у преподавателей, работающих в РАНХиГС г. Москвы и других регионах. Результаты опроса свидетельствуют о меньшем уровне тревоги в столице РФ, где почти треть респондентов (32%) не испытывают тревоги, тогда как в филиалах РАНХиГС других регионов преподаватели только в 21% случаев отметили отсутствие у них тревоги. Соответствующая ситуация и с умеренным чувством тревоги. 62% преподавателей из региональных филиалов РАНХиГС признались, что испытывают умеренную тревогу, тогда как в Москве об этом заявили 47%. И лишь самый высокий уровень тревоги чаще фиксировался среди преподавателей Московского региона – 11%, в регионах ощущения сильной тревоги подтвердили 8% опрошенных педагогов (таблица 13).

Таблица 13 – «Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:». Распределение по региону – Москва / другой регион, %

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Вы работаете в РАНХиГС в Москве или в другом регионе?		
	В Москве (n=152)	В региональном филиале (n=651)	Всего (n=803)
Я не испытываю тревоги	32	21	23
Я испытываю умеренную тревогу	47	62	59
Я испытываю сильную тревогу	11	8	9
Затрудняюсь ответить	9	9	9
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Таким образом, именно в младшей возрастной группе можно наблюдать меньший уровень тревоги и бóльшую удовлетворённость жизнью в целом. Также удовлетворённость жизнью больше характерна для женщин, но при этом женская аудитория больше склонна на эмоциональном уровне к тревоге. Нельзя не отметить сильной статистической связи между чувством тревожности и жизненной удовлетворённостью с уровнем личного совокупного дохода: чем больше доход респондента, тем больше он удовлетворён и спокоен.

3 Социальное самочувствие преподавателей вузов на основе вопросов об оценке экономической ситуации в стране, прогнозов изменения собственного материального благосостояния и отношений в семье

Помимо традиционных вопросов, где респондентам было предложено самостоятельно дать оценку своему социальному самочувствию, ответив на вопросы об удовлетворённости жизнью и уровне тревоги, анкета шестой волны общероссийского обследования профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации содержала и косвенные вопросы, во многом раскрывающие содержание, вкладываемое в само понятие социального самочувствия. К таким вопросам можно отнести вопросы об отношениях в семье, прогнозах изменения уровня материального благосостояния семьи, оценке социально-экономического состояния страны. Необходимо отметить, что прямые вопросы о субъективном благополучии были заданы в мониторинге преподавателей впервые, тогда как вопросы о семейных отношениях, прогнозе материального положения и оценке ситуации в стране задавались и в прошлые волны обследований преподавателей. Таким образом, мы можем сравнить динамику ответов разных волн и, соответственно, лет.

Данные опроса показали весьма благоприятную атмосферу в семейном кругу подавляющего большинства опрошенных преподавателей – доля считающих отношения отличными или хорошими суммарно достигает 93%, при этом максимально позитивную оценку внутрисемейным отношениям дали более половины респондентов (61%). Число неудовлетворённых отношениями в семье не достигает и 1% (0,2%). Отметивших, что семейных отношений вовсе не существует насчитывается лишь 1,7% случаев, такая же доля приходится и на назвавших отношение «сухим» понятием «удовлетворительно» (1,7%) (таблица 14).

Таблица 14 – Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали свои отношения в семье, с родными, которые проживают вместе с Вами?»

Как бы Вы охарактеризовали свои отношения в семье, с родными, которые проживают вместе с Вами?	Частота	%
Отличные	486	61
Хорошие	260	32
Удовлетворительные	14	1,7
Неудовлетворительные	2	0,2

Нет никаких отношений	14	1,7
Затрудняюсь ответить	27	3
Всего	803	100

Источник: составлено автором

Анализ распределения ответов по полу и возрастным категориям не обнаружил статистически значимых корреляций демографических характеристик респондентов с их оценкой отношений в семье.

Вопрос об семейных отношениях с домочадцами задавался преподавателям РАНХиГС ранее в 2021 и 2022 годах. Таким образом, мы можем сравнить распределения ответов одинаковых по дизайну выборок в динамике за 3 последних года. Как мы видим, распределение ответов на вопрос о внутрисемейных отношениях практически не меняется, разница в ответах разных волн не превышает максимум 4-х пунктов (*таблица 15*).

Таблица 15 – Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали свои отношения в семье, с родными, которые проживают вместе с Вами?». Динамика распределения ответов по годам: 2021г., 2022г., 2023г. Выборочная совокупность – преподаватели РАНХиГС, %

Как бы Вы охарактеризовали свои отношения в семье, с родными, которые проживают вместе с Вами?	Волна 3, апр. 2021 г. (n=2718)	Волна 5, май 2022 г. (n=1322)	Волна 6, май 2023 г. (n=803)
Отличные	61	63	61
Хорошие	30	28	32
Удовлетворительные	2	3	2
Неудовлетворительные	0	0	0
Нет никаких отношений	2	2	2
Затрудняюсь ответить	4	4	3
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Учитывая недостаточное количество случаев, относящихся на «удовлетворительные», «неудовлетворительные» и «нет никаких отношений» отношения, мы не сможем получить достоверные данные об уровне удовлетворённости жизнью по названным закрытиям. Рассмотрим «оставшиеся» закрытия, где количество случаев наибольшее – ответы «отличные» и «хорошие» отношения. Оба ответа позитивны, соответственно, мы ожидаем и достаточно высокий уровень удовлетворённости жизнью данных респондентов. Результаты анализа подтверждают гипотезу – подавляющее большинство опрошенных в обоих сегментах удовлетворены / скорее удовлетворены жизнью. Доля удовлетворённых жизнью в целом на 9% больше в группе респондентов, оценивающих отношения с домочадцами, как «отличные» (*таблица 16*).

Таблица 16 – Уровень удовлетворённости жизнью в зависимости от оценки отношений в семье, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	Как бы Вы охарактеризовали свои отношения: В семье, с родными, которые проживают вместе с Вами?	
	Отличные (n=486)	Хорошие (n=260)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	89	80
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	6	14
Затрудняюсь ответить	5	7
Всего	100	100

Источник: составлено автором

Как и в предыдущем примере, мы видим зависимость уровня тревоги от отношений в семье. Не испытывающих тревогу чуть больше в группе респондентов, давших отличную оценку внутрисемейным отношениям: 26% против 20% (таблица 17).

Таблица 17 – Уровень тревоги в зависимости от оценки отношений в семье, %

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Как бы Вы охарактеризовали свои отношения: В семье, с родными, которые проживают вместе с Вами?	
	Отличные (n=486)	Хорошие (n=260)
Я не испытываю тревоги	26	20
Я испытываю умеренную тревогу	60	59
Я испытываю сильную тревогу	7	9
Затрудняюсь ответить	7	12
Всего	100	100

Источник: составлено автором

Следующим фактором для рассмотрения является прогноз изменения уровня материального благосостояния семьи респондента. Доля преподавателей, склонных считать, что в ближайший год их материальное положение улучшится, невелика – всего лишь 13%, при том, что вполнину больше опрошенных склоняются к более пессимистичным перспективам – 28% респондентов считают, что их благосостояние в ближайший год ухудшится. 41% опрошенных преподавателей не видят причин для изменений своего материального положения в ближайший год. Довольно высока доля затруднившихся с ответом на данный вопрос – 18% опрошенных, что может объясняться как сенситивностью вопроса, так и неопределенностью перспектив финансового положения в ближайшем будущем (таблица 18).

Таблица 18 – Как изменится Ваше материальное положение к концу текущего года?

Как изменится Ваше материальное положение к концу текущего года?	Частота	%
Улучшатся / Скорее улучшится	107	13
Никак не изменится	330	41
Ухудшатся / Скорее ухудшится	221	28
Затрудняюсь ответить	145	18
Всего	803	100

Источник: составлено автором

Анализ данных опроса не показал разницы между ответами на вопрос об ожидании изменений материального положения у мужчин и женщин. Однако же при разбивке по возрастным группам, можно наблюдать динамику распределений ответов. Так, респонденты самой младшей возрастной группы прогнозируют более оптимистичную картину изменения своего материального положения в ближайший год. 23% респондентов возраста 18-34 года считают, что их финансовое состояние улучшится / скорее улучшится к концу 2023 года. Наиболее пессимистично настроена «средняя» возрастная группа, где доля респондентов, ожидающих улучшения материально положения, лишь 11%. Чуть оптимистичнее настроена «старшая» возрастная группа, где 16% опрошенных полагают, что их финансовое положение «пойдет в гору». Ухудшения материального состояния ожидают 23% респондентов «младшей» возрастной группы, чуть больше пессимистично настроенных в «средней» и «старшей» группах. Примечательно, что в возрастной группе 55+ наименьшая доля затруднившихся с ответом на прогностический вопрос о своем материальном положении – 12% против средневыборочного в 18% случаев (таблица 19).

Таблица 19 – Как изменится Ваше материальное положение к концу текущего года? Распределение по возрастным группам, %

Как изменится Ваше материальное положение к концу текущего года?	18-34 года (n=82)	35-54 года (n=487)	55+ лет (n=234)	Всего (n=803)
Улучшатся / Скорее улучшится	23	11	16	13
Никак не изменится	33	41	44	41
Ухудшатся / Скорее ухудшится	23	28	28	28
Затрудняюсь ответить	21	20	12	18
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Прогностический вопрос об изменении материального положения задавался ровно год назад преподавателям РАНХиГС в предыдущей волне обследования профессорско-преподавательского состава ВУЗов. Обращает на себя внимание резко снизившаяся доля пессимистично настроенных респондентов (с 51% до 28%) за счет

увеличившегося числа считающих, что изменений в материальном положении в ближайший год не предвидится (с 25% до 41%) (таблица 20).

Таблица 20 – «Как изменится Ваше материальное положение к концу текущего года?». Динамика распределения ответов по годам: 2022г., 2023г. Выборочная совокупность – преподаватели РАНХиГС, %

Как изменится Ваше материальное положение к концу текущего года?	Волна 5, май 2022 г. (n=1322)	Волна 6, май 2023 г. (n=803)
Улучшится	3	3
Скорее улучшится	8	10
Никак не изменится	25	41
Скорее ухудшится	39	23
Ухудшится	12	4
Затрудняюсь ответить	15	18
Всего	100	100

Источник: составлено автором

Рассмотрим зависимость ожиданий в изменении финансового благосостояния на удовлетворённость жизнью. Респонденты, считающие, что к концу года их материальное положение ухудшится, ожидаемо чаще не удовлетворены / скорее не удовлетворены жизнью в целом (20%), тогда как респонденты, настроенные на улучшение финансового благосостояния или не видящие причин для его изменения, не удовлетворены жизнью лишь в 6-7% случаев. Соответственно и удовлетворённых / скорее удовлетворённых жизнью в целом существенно больше среди оптимистично настроенных в финансовом плане респондентов (91%), чем среди тех, кто ожидает ухудшение своего материального положения (72%) (таблица 21).

Таблица 21 – Уровень удовлетворённости жизнью в зависимости от прогноза изменения материального положения к концу текущего года, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	Как изменится Ваше материальное положение к концу текущего года?				
	Улучшатся / Скорее улучшится (n=107)	Никак не изменится (n=330)	Ухудшатся / Скорее ухудшится (n=221)	Затрудняюсь ответить (n=145)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	91	89	72	84	84
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	6	7	20	6	10
Затрудняюсь ответить	4	4	8	10	6
Всего	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Схожая ситуация наблюдается и в распределении ответов вопроса о чувстве тревоги. Наибольшая доля не испытывающих тревогу наблюдается в категории ожидающих улучшения материального состояния – 42%, доля минимального уровня тревоги среди прогнозирующих ухудшение финансового положения существенно

меньше – лишь 11%. Соответствующая ситуация и со средним и высоким уровнем тревоги: доля испытывающих как умеренную, так и сильную тревогу неуклонно растет по мере ухудшения видимых перспектив по материальному благополучию в ближайший год. Так, среди тех, кто ожидает улучшения материального положения или не ожидает никаких изменений, сильную тревогу испытывают лишь 3-5% опрошенных, в когорте же пессимистично настроенных в финансовом плане, высокий уровень тревоги характерен для 21% респондентов (таблица 22).

Таблица 22 – Уровень тревоги в зависимости от прогноза изменения материального положения к концу текущего года, %

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Как изменится Ваше материальное положение к концу текущего года?				
	Улучшатся / Скорее улучшится (n=107)	Никак не изменится (n=330)	Ухудшатся / Скорее ухудшится (n=221)	Затрудняюсь ответить (n=145)	Всего (n=803)
Я не испытываю тревоги	42	28	11	16	23
Я испытываю умеренную тревогу	49	58	64	63	59
Я испытываю сильную тревогу	3	5	21	4	9
Затрудняюсь ответить	7	9	5	17	9
Всего	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Третий вопрос анкеты, взаимосвязь которого с субъективным благополучием было решено проанализировать, – вопрос оценки текущей социально-экономической ситуации в России. Наибольшее число опрошенных определили социально-экономическую ситуацию как удовлетворительную. Такого мнения придерживаются 58% опрошенных. Почти треть респондентов (27%) оценивают социально-экономическую ситуацию «отличной» либо «хорошей», 11% – «плохой» либо «очень плохой» (таблица 23).

Таблица 23 – Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России? %

Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России?	Частота	%
Плохо / Очень плохо	86	11
Удовлетворительно	463	58
Отлично / Хорошо	215	27
Затрудняюсь ответить	39	5
Всего	803	100

Источник: составлено автором

Результаты опроса показали, что женщины чаще склонны к усредненной нейтральной оценке экономической ситуации в России. Именно женщины чаще оценивали социально-экономическую ситуацию, как «удовлетворительную» (в 61%

случаев), тогда как в когорте мужчин таковых 50%. Мужчины же в данном вопросе были более склонны к «крайним» ответам шкалы: «плохо / очень плохо» – 15% ответов (против 9% у женщин), «отлично / хорошо» – 31% (против 25% у женщин) (таблица 24).

Таблица 24 – Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России? Распределение по полу, %

Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России?	Мужской (n=255)	Женский (n=548)	Всего (n=803)
Плохо / Очень плохо	15	9	11
Удовлетворительно	50	61	58
Отлично / Хорошо	31	25	27
Затрудняюсь ответить	4	5	5
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

В разбивке по возрастным группам также наблюдается динамика. К положительным оценкам ситуации чаще склонны респонденты самой «младшей» возрастной группы – 33% респондентов возраста 18-34 г. оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как «отличную / хорошую», в двух других возрастных группах положительную оценку дали 26%-27% ответивших. В то же время именно «младшая» группа чаще других дает негативную оценку ситуации в стране – в 17% случаев, против 8%-11% в двух других возрастных группах. Ответ «Удовлетворительно» стал ведущим в «средней» и «старшей» возрастных группах (таблица 25).

Таблица 25 – Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России? Распределение по полу, %

Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России?	18-34 года (n=82)	35-54 года (n=487)	55+ лет (n=234)	Всего (n=803)
Плохо / Очень плохо	17	11	8	11
Удовлетворительно	45	59	60	58
Отлично / Хорошо	33	26	27	27
Затрудняюсь ответить	5	5	5	5
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Вопрос об оценке социально-экономической ситуации в РФ был задан преподавателям РАНХиГС и год назад – в мае 2022 года. Сравним данные обеих волн. Мы видим незначительную динамику в распределении ответов. Так, негативных оценок стало чуть меньше. Причем, это касается и крайне негативного определения социально-экономической ситуации – «очень плохо»: доля упала с 5% до 2%, так и закрытия «плохо»: количество таких ответов снизилось на 4 пункта, с 13% до 9%. На

6% за год увеличилось число считающих социально-экономическую ситуацию «удовлетворительной» (с 52% до 58%), на 3% – «хорошей» (с 22% до 25%) (таблица 26). Таким образом, на данных выборки преподавателей РАНХиГС мы видим положительную тенденцию в оценке социально-экономической ситуации в стране.

Таблица 26 – Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России? Динамика распределений: 2022г. и 2023г. Выборка: преподаватели РАНХиГС, %

Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России?	Волна 5, май 2022 г. (n=1322)	Волна 6, май 2023 г. (n=803)
Очень плохо	5	2
Плохо	13	9
Удовлетворительно	52	58
Хорошо	22	25
Отлично	2	2
Затрудняюсь ответить	7	5
Всего	100	100

Источник: составлено автором

Рассмотрим зависимость оценки социально-экономической ситуации в стране и субъективной оценки собственного благополучия. Очевидна тенденция резкого снижения сильной тревоги у оценивающих социально экономическую ситуацию как «удовлетворительную» и «отличную» / «хорошую» по сравнению с теми, кто считает ситуацию «плохой» и «очень плохой». Показатель сильной тревоги падает с 34% до 2%-8%. Соответственно, и не испытывающих тревоги вовсе ощутимо больше в когорте, дающей положительную оценку социально-экономической ситуации (38% против 13%) (таблица 27).

Таблица 27 – Уровень тревоги в зависимости от оценки социально-экономической ситуации в России, %

Выберите, пожалуйста, одно из наиболее подходящих для Вас в настоящее время высказывание:	Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России?				
	Плохо / Очень плохо (n=86)	Удовлетворительно (n=463)	Отлично / хорошо (n=215)	Затрудняюсь ответить (n=39)	Всего (n=803)
Я не испытываю тревоги	13	18	38	28	23
Я испытываю умеренную тревогу	49	67	51	41	59
Я испытываю сильную тревогу	34	8	2	5	9
Затрудняюсь ответить	5	8	9	26	9
Всего	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Ожидаемо схожая картина наблюдается и при распределении ответов вопроса об удовлетворённости жизнью: чем выше оценка социально-экономического положения страны, тем больше доля удовлетворённых / скорее удовлетворённых

жизнью. Так, среди тех, кто считает, что социально-экономическая ситуация «отличная» / «хорошая» доля удовлетворённых жизнью – 94%, среди тех, кто оценивает ситуацию как «плохо» / «очень плохо» – 65% (таблица 28).

Таблица 28 – Уровень удовлетворённости жизнью в зависимости от оценки социально-экономической ситуации в России, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	Как Вы в целом оцениваете текущую социально-экономическую ситуацию в России?				
	Плохо / Очень плохо (N=86)	Удовлетворительно (n=463)	Отлично / Хорошо (n=215)	Затрудняюсь ответить (n=39)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	65	84	94	74	84
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	24	11	2	8	10
Затрудняюсь ответить	11	5	4	18	6
Всего	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Таким образом, говоря об актуальной ситуации в стране, молодое поколение склонно давать более крайние оценки в отличие от среднего и старшего поколений, которые выбирают усреднённый ответ (таблица 25). Однако, размышляя о личностных финансовых перспективах, респонденты 18-34 лет чаще остальных выбирают позицию ухода от ответа: 21% затруднившихся ответить против 20% и 12% (таблица 19). Сравнивая результаты текущей волны с результатами предыдущих волн исследовательской работы по преподавателям, становится ясно, что динамика в настроении респондентов по отношению к личной экономической сфере жизни или к общественной повестке не радикально меняется, однако наблюдаемые изменения имеют положительную тенденцию (таблицы 20 и 26). В результате, прослеживается зависимость между восприятием социально-экономической ситуацией в стране с чувством удовлетворённости и тревожностью респондентов: чем благоприятнее сегодняшняя обстановка в государстве, тем выше уровень самочувствия отвечающих.

4 Удовлетворённость преподавателей своей профессиональной деятельностью

Удовлетворённость работой преподавателей – активно дискутируемый показатель как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях. Существует большое количество многоаспектных подходов к измерению профессиональной удовлетворённости преподавателей, однако она редко рассматривается в контексте их удовлетворённостью другими аспектами жизни, например, отношениями с семейным кругом, условиями проживания и ост. [1]. Удовлетворённость, связанная и не связанная с работой, также разводится даже на методологическом уровне [2]. Так, стоит обратить внимание на популярную теорию «жизненного пространства» [3], которая указывает на принципиальную неразрывность «рабочих» и «нерабочих» сторон личностного роста.

Подавляющее большинство опрошенных преподавателей РАНХиГС «удовлетворены» / «скорее удовлетворены» своей профессиональной деятельностью. 41% респондентов ответили «удовлетворены», чуть больше – «скорее удовлетворены» – 49%. Доля неудовлетворённых/скорее неудовлетворённых преподавательской деятельностью – лишь 8% (таблица 29).

Таблица 29 – Уровень удовлетворённости своей профессиональной деятельностью преподавателей РАНХиГС

В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей преподавательской деятельностью в текущем учебном году?	Частота	%
Удовлетворены	331	41
Скорее удовлетворены	390	49
Скорее не удовлетворены	52	7
Не удовлетворены	11	1
Затрудняюсь ответить	19	2
Всего	803	100

Источник: составлено автором

Анализ данных распределений по уровню удовлетворённости преподавательской деятельностью мужчин и женщин не выявил значимых корреляций. Статичная картина наблюдается и в различных возрастных группах. Статистически значимая динамика прослеживается по региональному признаку нахождения филиала. В филиалах РАНХиГС г. Москвы уровень удовлетворённости преподавательской деятельностью выше на 6% по сравнению с уровнем удовлетворённости в филиалах других регионов вуза: 95% против 89% (таблица 30).

Таблица 30 – Уровень удовлетворённости своей профессиональной деятельностью преподавателей РАНХиГС. Распределение по регионам: Москва / другой регион, %

В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей преподавательской деятельностью в текущем учебном году?	В Москве (n=152)	В региональном филиале (n=651)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	95	89	90
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	4	9	8
Затрудняюсь ответить	1	3	2
Всего	100	100	100

Источник: составлено автором

Ранее вопрос удовлетворённости своей профессиональной деятельностью был задан преподавателям РАНХиГС год назад – в пятой волне обследования преподавателей. Как видно из таблицы, распределения ответов практически идентичны. Небольшая динамика наблюдается лишь в закрытиях «удовлетворен»: по сравнению с 2022 годом показатель вырос на 5 пунктов, достигнув 41% и закрытии «скорее неудовлетворен» – доля неудовлетворённых снизилась на 3 пункта (таблица 31).

Таблица 31 – Удовлетворённость жизнью в целом преподавателей РАНХиГС. Распределение ответов по уровню удовлетворённости преподавательской деятельностью, %

В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей преподавательской деятельностью в текущем учебном году?	Волна 5, май 2022 г. (n=1322)	Волна 6, май 2023 г. (n=803)
Удовлетворены	36	41
Скорее удовлетворены	50	49
Скорее не удовлетворены	9	6
Не удовлетворены	1	1
Затрудняюсь ответить	4	2
Всего	100	100

Источник: составлено автором

Удовлетворённость своей профессиональной деятельностью является важным фактором, влияющим на субъективную оценку удовлетворённости жизнью в целом. Так, в когорте удовлетворённых своей преподавательской деятельностью положительную оценку и своей жизни в целом дают 86% опрошенных педагогов. Тогда как в группе преподавателей, неудовлетворённых / скорее неудовлетворённых своей педагогической деятельностью, в положительном ключе оценивают свою жизнь в целом лишь в 62% случаев. Соответственно, доля неудовлетворённых жизнью в целом в когорте неудовлетворённых своей преподавательской деятельностью существенно выше 35% против 8% в категории удовлетворённых своей профессиональной деятельностью (таблица 32).

Таблица 32 – Удовлетворённость жизнью в целом преподавателей РАНХиГС. Распределение ответов по уровню удовлетворённости преподавательской деятельностью, %

Насколько Вы сейчас удовлетворены своей жизнью в целом?	В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей преподавательской деятельностью в текущем учебном году?			
	Удовлетворены / Скорее удовлетворены	Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	Затрудняюсь ответить	Всего
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	86	62	68	84
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	8	35	11	10
Затрудняюсь ответить	6	3	21	6
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Среди факторов, предположительно влияющих на удовлетворённость преподавательской деятельностью и имеющих операционализацию в вопросах шестой волны обследований преподавателей, можно выделить следующие: направление деятельности, уровень / степень преподавания (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), ставка, отношения с администрацией вуза. Рассмотрим каждый из факторов отдельно.

Анализ данных не выявил статистически значимой связи между переменными «удовлетворённость преподавательской деятельностью» и отделением степени образования, на котором даёт свои уроки респондент. Таким образом, независимо от того, преподаёт ли педагог в бакалавриате, специалитете, магистратуре, аспирантуре – уровень удовлетворённости преподавательской деятельностью практически одинаков.

Не обнаруживается взаимосвязь и между уровнем удовлетворённости профессиональной деятельностью и направлением работы, которым педагог занимался в текущем году. Будь то преподавательская, исследовательская или административная сфера деятельности.

Анализ данных выявил корреляцию между удовлетворённостью профессиональной деятельностью преподавателя и количеством ставок работы. Так, доля удовлетворённых преподавательской деятельностью чуть выше в категории работающих на полную ставку или меньше одной ставки – 92%-93%, при этом преподаватели, взявшие более одной ставки, только в 86% случаев удовлетворены своей профессиональной деятельностью (таблица 33). В качестве гипотезы можно предположить, что у педагогов, работа которых занимает существенное количество

времени, может не хватать временного ресурса на внерабочую занятость – семья, досуг и пр. Косвенным подтверждением нашей гипотезы может быть выявление взаимосвязи между количеством ставок преподавателя и его оценкой внутрисемейных отношений. Как мы видим, именно у преподавателей, работающих на более, чем одну ставку, доля оценивающих положительно отношения внутри семьи чуть меньше, чем у преподавателей, взявших одну и менее ставок: 90% против 94-95% (таблица 34).

Таблица 33 – Уровень удовлетворённости своей преподавательской деятельностью преподавателей РАНХиГС. Распределение ответов по количеству ставок преподавателя, %

В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей преподавательской деятельностью в текущем учебном году?	Вы работаете на полную ставку, меньше одной ставки (например, 0,5) или больше одной ставки (например, 1,5)?				
	Полная ставка (n=259)	Меньше одной ставки (n=263)	Больше одной ставки (n=263)	Затрудняюсь ответить (n=18)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	93	92	86	83	90
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	5	7	12		8
Затрудняюсь ответить	2	2	3	17	2
Всего	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Таблица 34 – Субъективная оценка внутрисемейных отношений. Распределение ответов по количеству ставок преподавателя, %

Как бы Вы охарактеризовали свои отношения: В семье, с родными, которые проживают вместе с Вами?	Вы работаете на полную ставку, меньше одной ставки (например, 0,5) или больше одной ставки (например, 1,5)?				
	Полная ставка (n=259)	Меньше одной ставки (n=263)	Больше одной ставки (n=263)	Затрудняюсь ответить (n=18)	Всего (n=803)
Отличные / Хорошие	94	95	90	89	93
Удовлетворительные	1	2	3		2
Нет никаких отношений / Неудовлетворительные	2	1	3		2
Затрудняюсь ответить	3	2	4	11	3
Всего	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Важные различия уровня удовлетворённости преподавательской деятельностью выявлены при распределении ответов по вопросам взаимоотношений педагогов с администрацией / руководством вуза. Вопросов данной тематики в шестой волне опроса преподавателей вузов было два: «Как бы Вы охарактеризовали свои отношения: С администрацией Вашего вуза?» и «Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями: За последний год у меня не было споров и даже небольших конфликтов с руководством вуза».

При анализе данных вопроса «Как бы Вы охарактеризовали свои отношения: С администрацией Вашего вуза?» мы не рассматривали распределения категорий «неудовлетворительные отношения» и «нет никаких отношений» по уровню удовлетворённости преподавательской деятельности ввиду недостаточного количества случаев в названных группах (2 и 29 случаев, соответственно). Распределение уровня удовлетворённости преподавательской деятельностью по трём оставшимся категориям – от удовлетворительной до отличной оценки выявляет достаточно сильную связь. Преподаватели РАНХиГС, считающие свои отношения с администрацией вуза «удовлетворительными» существенно реже были удовлетворены своей преподавательской деятельностью – в 79% случаев, тогда как доля удовлетворённых профессиональной деятельностью у тех, кто считает свои отношения с руководством хорошими и отличными, возрастает до 92% и 96% (таблица 35).

Таблица 35 – Удовлетворённость преподавательской деятельностью. Распределение ответов в зависимости от оценки преподавателем его отношений с администрацией вуза, %

В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей преподавательской деятельностью в текущем учебном году?	Как бы Вы охарактеризовали свои отношения: С администрацией Вашего вуза?						Всего (n=803)
	Отличные (n=196)	Хорошие (n=439)	Удовлетворительные (n=110)	Неудовлетворительные (n=2)	Нет никаких отношений (n=29)	Затрудняюсь ответить (n=27)	
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	96	92	79	50	72	78	90
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	3	6	18	50	24	7	8
Затрудняюсь ответить	1	2	3		3	15	2
Всего	100	100	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Распределение уровня удовлетворённости в зависимости от наличия / отсутствия споров и конфликтов с руководством вуза за последний год снова подтверждает связь между удовлетворённостью профессиональной деятельностью и отношениями с администрацией на работе. На 12 п.п. падает уровень удовлетворённости преподавателей, чьи отношения с администрацией в последний год не были безоблачными (таблица 36).

Таблица 36 – Удовлетворённость преподавательской деятельностью. Распределение ответов в зависимости от ответа на вопрос «Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями: За последний год у меня не было споров и даже небольших конфликтов с руководством», %

В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей преподавательской деятельностью в текущем учебном году?	Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями: За последний год у меня не было споров и даже небольших конфликтов с руководством			
	Да, скорее согласны (n=676)	Нет, скорее не согласны (n=80)	Затрудняюсь ответить (n=47)	Всего (n=803)
Удовлетворены / Скорее удовлетворены	92	80	77	90
Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены	6	20	11	8
Затрудняюсь ответить	2		13	2
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

В конце анкеты респондентам был задан вопрос, собираются ли они что-либо менять в своей преподавательской деятельности в будущем году. 22% преподавателей дали утвердительный ответ, 43% отрицательный (таблица 37). Интересно распределение ответов в зависимости от удовлетворённости своей профессиональной деятельности в текущем учебном году. Так, среди неудовлетворённых своей профессиональной деятельностью значительно больше доля тех, кто планирует какие-либо изменения в своей преподавательской деятельности.

Таблица 37 – Собираетесь ли Вы что-либо менять в своей профессиональной деятельности преподавателя в следующем учебном году? Распределение по уровню удовлетворённости своей профессиональной деятельностью, %

Собираетесь ли Вы что-либо менять в своей профессиональной деятельности преподавателя в следующем учебном году?	В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей преподавательской деятельностью в текущем учебном году?			
	Удовлетворены / Скорее удовлетворены (n=721)	Не удовлетворены / Скорее не удовлетворены (N=63)	Затрудняюсь ответить (n=19)	Всего (n=803)
Да, собираюсь	21	38	16	22
Нет, не собираюсь	44	32	32	43
Затрудняюсь ответить	35	30	53	35
Всего	100	100	100	100

Источник: составлено автором

Преподавателям, планирующим что-либо менять в своей преподавательской деятельности в следующем учебном году, был задан открытый уточняющий вопрос – что именно они собираются поменять. Наиболее популярными оказались ответы: освою новые курсы / новые программы / новые методики обучения; собираюсь повышать квалификацию; уменьшу / увеличу / пересмотрю нагрузку; усилю практическую направленность своих занятий.

Таким образом, 90% преподавателей РАНХиГС довольны своей рабочей деятельностью. На их отношение к собственному труду влияют такие факторы как количество ставок – чем больше времени затрачивается на работу, тем меньше степень удовлетворённости – а также слаженное отношение с администрацией вуза и отсутствие споров с руководством – чем лучше взаимоотношения и с первой, и со второй структурами, тем выше уровень удовлетворительностью деятельности. Нельзя не отметить, что и само отношение к труду может выступать фактором, влияющим на общее субъективное чувство удовлетворённости респондента.

Заключение

Социальное самочувствие преподавателей раскрывается прежде всего через традиционные вопросы субъективного благополучия, которые используются Институтом социального анализа и прогнозирования уже на протяжении многих лет, в основном во всероссийском мониторинге социального положения и поведения населения. Ранее, в предыдущих общероссийских обследованиях профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации опросах преподавателей вопросы субъективного благополучия не задавались. В связи с этим у нас нет возможности зафиксировать динамику в ответах на протяжении нескольких волн / лет.

Обобщая результаты опроса преподавателей РАНХиГС, можно констатировать довольно высокий уровень субъективного благополучия респондентов. Опрошенные педагоги лишь в 10% случаев отозвались о своей жизни в целом в негативном ключе. Наиболее позитивными оказались ответы самой младшей возрастной группы.

При этом второй вопрос, призванный измерить социальное настроение, – вопрос о тревоге – довольно часто фиксировал чувство умеренной тревоги у респондентов – в 59% случаев. Наиболее молодая возрастная группа и здесь оказалась более «благополучной», именно в этой группе отмечалась наибольшая доля «не испытывающих тревогу».

Оба вопроса о субъективном благополучии выявили корреляцию с уровнем дохода респондентов: доля удовлетворённых жизнью и не испытывающих тревогу растёт по мере роста дохода респондента. Однако необходимо отметить, что ответ «я испытываю сильную тревогу» распределился иным образом: именно в самой высокодоходной группе (100 и более тыс. руб.) чаще встречались случаи высокой степени тревоги.

В рамках опроса были заданы и косвенные вопросы, свидетельствующие о социальном самочувствии преподавательской аудитории. Респондентам предлагалось дать оценку социально-экономической ситуации страны, спрогнозировать на год вперед изменения в уровне своего материального положения, охарактеризовать внутрисемейные отношения.

Опрос засвидетельствовал высокую долю оценивающих позитивно социально-экономическую ситуацию, лишь каждый 10-й респондент считает ситуацию «плохой»

/ «очень плохой». В вопросе об изменении материально положения респонденты не были столь оптимистичны – только в 13% случаев ожидая его улучшения. Весьма положительно респонденты оценили и отношения в семье – 93% опрошенных описали их как «отличные» / «хорошие».

Отдельно был рассмотрен вопрос удовлетворения именно профессиональной деятельностью. Доля положительно отзывающихся о своей преподавательской деятельности оказалась весьма высока – 90% педагогов. При этом в Московском филиале доля удовлетворённых своей преподавательской деятельностью чуть больше.

Анализ данных опросов за 2 года показал положительную динамику в оценке педагогами своей профессиональной деятельности – на 4 п.п. увеличилась доля удовлетворённых преподавательской деятельностью.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС на 2023 год.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Zacher, H. Academic career development: A review and research agenda // Journal of Vocational Behavior, 2018.
2. Warr, P. The measurement of well-being and other aspects of mental health // Journal of Occupational Psychology - 1990. - Vol. 63, No. 3. P. 193-210.
3. Super, D.E. A life-span, life-space approach to career development // Journal of Vocational Behavior - 1980. - Vol. 16. P. 282-298.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ